

Las Brechas De Género y Las Métricas Emergentes En Educación

Gender Gaps and emerging metrics in education

Lacunãs De Gênero E Métricas Emergentes Na Educação

Resumen: Se realizó un análisis de las métricas empleadas respecto a las brechas de género en educación desde enfoques pedagógicos, políticos, estadísticos e informativos de los investigadores más destacados en el tema. Al final se propone un análisis gráfico de los documentos abordados y sus métricas, con una mirada que permita al lector conocer las distintas vertientes encontradas de brechas de género en educación.

Palabras Clave: brechas de género; estereotipos; stem, intergeneracional; intangibles.

Abstract: An analysis was made of the metrics used regarding gender gaps in education from pedagogical, political, statistical, and informative approaches of the most prominent researchers on the subject. At the end, a graphic analysis of the documents addressed, and their metrics is proposed, with a view that allows the reader to know the different aspects of gender gaps in education.

Keywords: Gender gaps; Stereotypes; Stem; Intergenerational; Intangibles.

Síntese: Uma análise das métricas utilizadas no que diz respeito às disparidades de gênero na educação foi realizada a partir de abordagens pedagógicas, políticas, estatísticas e informativas dos mais destacados investigadores sobre o assunto. No final, é proposta uma análise gráfica dos documentos abordados e das suas métricas, com uma visão que permita ao leitor compreender os diferentes aspectos das lacunas de gênero na educação.

Palavras-chave: disparidades de gênero; estereótipos; stem; intergeracionais; intangíveis.

Introducción

Uno de los objetivos del milenio es promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Para alcanzar dicho fin, entidades internacionales y nacionales han realizado estudios sobre las dinámicas escolares midiendo cada género por separado, observando su evolución y qué tan cerca se encuentran de alcanzar este propósito.

Informes como los desarrollados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura abordan la problemática de la desigualdad de género desde una perspectiva económica, colocando lo educativo como una variable influyente. Solamente ven la brecha a partir de la

cantidad de personas matriculadas por género en alguna carrera o en un grupo de ellas, sin interesarse en el porqué de las preferencias académicas de los estudiantes.

Aunque en la actualidad, no todos los países participan en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos - PISA (por sus siglas en inglés) cuyos datos son la principal fuente de alimentación de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) considera que sus hallazgos son extensibles a grandes potencias mundiales o pueden servir como recomendación a países en vías de desarrollo; sin embargo, no son las únicas formas de medición y análisis generados en el mundo.

A partir de lo anterior, esta investigación se preguntó ¿cuáles son las métricas emergentes que influyen en las brechas de género en educación?, lo cual ocasionó un interés activo en identificar dichas métricas que permean de manera significativa la percepción de las niñas frente a las carreras científicas, incluyendo variables intangibles, los estereotipos de género y la transmisión intergeneracional, con el fin de encontrar no solo formas de caracterizar una población, sino alternativas de solución significativas a los problemas de desigualdad de género.

Metodología De La Información

La matriz de referencia contiene información acerca de las formas de medir las brechas de género, desde los análisis realizados por entidades del gobierno nacional e internacional, tales como CEPAL (Carolina MUÑOZ, 2019), UNESCO (2019), OECD (2015) y el informe generado en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, abreviado TERCE por sus siglas. También se incluyó noticias y documentos para la construcción de una visión general de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, se realizó una segunda búsqueda que identificó información académica, artículos de revistas indexadas en diferentes idiomas, libros y publicaciones que arrojaron una perspectiva actual frente al tema. Se resaltan informes ofrecidos por la organización internacional para el trabajo, informes locales estadísticos colombianos adelantados por el Departamento Nacional de Estadística (Carlos DUQUE, 2018) y varios artículos de revistas especializadas en términos económicos o estadísticos de Estados Unidos.

En tercera instancia, se analizó cada artículo identificando el proceso de medición empleado en materia educativa como el índice de deserción estudiantil, el de repetición de

curso, el porcentaje de estudiantes con competencias mínimas, el rendimiento académico de los alumnos en asignaturas básicas, como lenguaje, matemáticas o ciencias naturales, entre otros.

Además, se observó cómo ciertas métricas tienden a ser recurrentes en varios documentos, independiente del grado de profundidad o complejidad del mismo, lo cual demuestra que la brecha de género en educación posee distintas formas de medición, que se mencionan a lo largo del presente artículo como la percepción de los estudiantes frente a las carreras científicas, el efecto de la competencia frente a sus resultados académicos o los factores sociales y familiares que influyen en la vida académica del estudiante.

A continuación, se presenta un recorrido bibliográfico desde una mirada global hasta llegar a Colombia, mencionando las métricas emergentes influyentes en las brechas de género en educación a partir de los autores consultados. Cabe mencionar que los documentos que referencian métricas no relacionadas con este tema fueron excluidos del presente análisis.

Las Brechas De Género En Otros Países Del Mundo

Al hablar de análisis internacionales generalmente se referencian los estudios realizados por la OECD a través de las pruebas PISA realizadas cada 3 años. Estas poseen un punto a favor, no se limitan solo a la cantidad de estudiantes matriculados en la educación formal o el rendimiento al final de su proceso escolar, sino que también indagan aspectos tales como la percepción que ellos tienen sobre las asignaturas, los temas que consideran difíciles o relevantes en estas y cuánto tiempo utilizan para actividades en su tiempo libre, entre otros. (OCDE, 2015)

Sin embargo, no se puede afirmar que la OECD tenga la última palabra frente a las recomendaciones realizadas a partir de los datos. Un ejemplo de esto es la investigación de Zoltán HERMANN y Mariana KOPASZ (2021) quien toma como referencia los resultados en matemáticas, lectura y ciencias de la prueba PISA 2012 entre países. Su análisis revela como la retención de grado favorece a los niños y las prácticas de enseñanza individualizadas benefician más a las niñas. Además, resalta como en países donde se inicia un seguimiento temprano de forma minuciosa en las niñas los resultados tienden a ser mejores. Asimismo, las políticas públicas de los territorios pueden perpetuar las desigualdades de género existentes por el gran impacto dentro del contexto de cada región y su relación directa con las instituciones estatales. Por lo tanto, se deben tener en cuenta estos tres aspectos para contribuir a la reducción de la brecha de género.

Otra investigación realizada por Graziella BERTOCCHI y Monica BOZZANO (2019) da una perspectiva histórica de las brechas de género desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, que coloca en consideración las discrepancias en el acceso a la educación de las niñas en algunas regiones, a pesar de los avances identificados en otras. Incluso en los países ricos, las mujeres siguen estando en desventaja por la aparente autoselección de los campos de estudio más lucrativos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, abreviado STEM por sus siglas en inglés. Esto demuestra como los progresos en educación de las niñas no se han propagado con la misma velocidad esperada en inscripción de carreras científicas y otros ámbitos, aspectos como la discriminación, la cultura y las creencias estereotipadas de género son un factor latente.

Las Brechas De Género En La Educación Secundaria

En la investigación realizada por Edward MORRIS (2012) se evidencia que los análisis en secundaria no solo deben limitarse a los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas. MORRIS (2012) analizó dos escuelas, una urbana y otra rural de bajos recursos, donde comprobó la ventaja académica de las mujeres respecto a los hombres, en contraste con la mayoría de las investigaciones, también menciona la importancia de considerar aspectos como la raza, la clase y la ubicación de las poblaciones, es decir, un análisis etnográfico que permita caracterizar los estudiantes inmersos dentro del proceso.

Para el autor, el género es resultado de la interacción social, donde se establecen posiciones de supremacía a partir de determinados comportamientos, en donde debe plantearse a la educación el reto de formar nuevas y sanas masculinidades, pensadas más allá de los estereotipos de género y las divisiones sociales establecidas.

Otra variable a considerar es la retención en los grados escolares; en donde Mariana MARCHIONNI *et al.*, (2019) observó en el panorama latinoamericano, cómo la desigualdad de género es un factor latente a partir de una revisión de los indicadores de acceso al sistema educativo de hombres y mujeres en los primeros años de escolaridad, estas diferencias presentes en la región relacionadas con la permanencia y conclusión de los niveles académicos, resaltan la necesidad de garantizar que los estudiantes hombres se queden en la escuela, debido a que son los primeros en desertar de la misma por ingresar al campo laboral. En cuanto al acceso y participación, menciona una baja representación de las mujeres asociada a elementos como pobreza y trabajo infantil que afectan a gran parte de los niños y niñas, detonando elevados índices de deserción escolar alrededor de los 15 años en el sector rural y minorías étnicas, cuestión que impide a un gran porcentaje de jóvenes culminar los estudios secundarios.

Frente a este panorama MARCHIONNI *et al.*, (2019) concluye que los progresos educativos de las niñas no son iguales en todos los grupos poblacionales; debido a que en las zonas rurales los niveles de participación son menores al de los hombres, encontrando un 8% más de mujeres que no saben leer ni escribir. Como consecuencia hay una marcada brecha de género en la probabilidad de inscripción a pregrados STEM, en donde la investigación realizada por David CARD y Abigail PAYNE (2017), analizó un grupo de estudiantes de secundaria ubicados en Ontario (Canadá) respecto a las solicitudes de ingreso hechas por ellos a universidades en áreas STEM considerando aspectos como las calificaciones obtenidas por los participantes en los cursos de cuarto grado de secundaria y la participación de los estudiantes en cursos de matemáticas obligatorios para la preparación STEM.

Dentro de los hallazgos por parte de los investigadores, se encuentran las siguientes conclusiones:

(i) Con respecto al componente de la brecha en la elección de la especialidad STEM, hay un porcentaje de 16% que está por debajo de la diferencia entre hombres y mujeres, en proporción con la brecha global en cuanto a la realización de alguna preparación.

(ii) En cuanto al componente de la brecha en la tasa de preparación para STEM, se establece un porcentaje por debajo de la diferencia entre hombres y mujeres, cuya relación con la brecha global es de 84%.

(iii) Debido a lo anterior, los autores establecen una baja probabilidad para matricularse en disciplinas STEM entre hombres y mujeres en proporción con la brecha global del 100%.

Además, los investigadores establecieron que en promedio las mujeres tienen las mismas calificaciones que los hombres en cursos de matemáticas y ciencias, pero se inclinan por participar en cursos adicionales de idiomas que les permiten mejorar y determinar su clasificación en la universidad.

Influencia De Los Informes Internacionales En La Región Latinoamericana

La Brecha De Género En Colombia

En cuanto a la educación en Colombia, el DANE (Duque, 2018) maneja dos estadísticas muy importantes. La primera de ellas se ubica desde el año 1918 y analiza el porcentaje de alfabetismo de hombres y mujeres, en donde se nota la diferencia entre ellos, siendo los primeros una gran mayoría. Después de este año se rastrea una reducción de la diferencia por

parte de las mujeres donde a mediados del año 1973 llega a cero, con un panorama actual en donde ellas presentan un porcentaje del 88,9% contra un 87,7% de los hombres en relación con la alfabetización.

La segunda métrica utilizada es una de las convencionales a nivel internacional: el número de estudiantes matriculados según el género en la educación universitaria. El estudio muestra datos acerca de la evolución de la participación de la mujer en la educación superior, destacándose el año 2005, donde se evidencia un aumento en la distribución porcentual de las mujeres en la educación superior, con dos estadísticas significativas:

(i) La primera es una gráfica (Figura 1) donde se muestran cuántas personas, según su género, participan en la educación universitaria, concluyendo que la cantidad de mujeres admitidas en la actualidad se encuentra por encima de la cantidad de hombres, aunque existía una brecha inicial del 1,4 % en 1951 a favor de los hombres, al año 2005 esta brecha es del 2,3 % a favor de las mujeres.

Figura 1 – Participación porcentual de las personas con educación superior dentro del total de personas con algún nivel educativo, según sexo, Colombia 1951 – 2005.

#PraTodoMundoVer

Figura que ilustra la cantidad de personas según su género que participan en la educación universitaria en Colombia de acuerdo con el DANE donde se concluye que la cantidad de mujeres se encuentra por encima de la cantidad de hombres. Fuente: Tomado de *Mujeres y hombres a través de los censos de población en Colombia (1918 - 2005): Un análisis de género* (DUQUE, 2018, p.226)

(ii) El segundo gráfico (Figura 2) muestra los datos del año 2005 donde se observa que un 54,5% son mujeres que han finalizado sus estudios universitarios que, por el contrario, el 45,5% son hombres.

Figura 2 – Distribución porcentual, según sexo de las personas que alcanzaron educación superior, Colombia 1951-2005.

#PraTodoMundoVer

Figura que muestra los datos del año 2005 en Colombia según el DANE donde se puede observar que un 54,5% de las mujeres ha finalizado sus estudios universitarios, contra un 45,5% de los hombres. Fuente: Tomado de *Mujeres y hombres a través de los censos de población en Colombia (1918 - 2005): Un análisis de género* (DUQUE, 2018, p.226)

Por otro lado, el autor resalta:

...estas estadísticas son insuficientes para dictaminar una plena igualdad de las mujeres y hombres respecto a acceso de educación superior. En primer lugar, los censos de población agregan en la “educación superior” varios tipos como la universitaria, posgrado, técnica y tecnológica, sin poder establecer la desagregación correspondiente a cada nivel, según sexo. (DUQUE, 2018, p. 227)

Esta última investigación muestra lo peligroso de estar limitado a una sola variable estadística, o bien, el no tener en cuenta todas las variables existentes al momento de investigar. Incluso, existen trabajos de autores de investigación colombiana como los de Luz ABADÍA y Gloria BERNAL (2016), que proponen métodos de medición propios como mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y regresión cuantílica (RQ) para tener en cuenta características personales, familiares y escolares del estudiante.

Las Métricas Emergentes

A partir de la matriz de referencia creada para la organización de los documentos, se buscó dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son las métricas usadas para medir las brechas de género?, lo cual dio origen a un estudio de cada uno de los artículos y un análisis gráfico que evidencia las mediciones utilizadas con mayor frecuencia absoluta por parte de los autores, que fueron seleccionadas y son objeto de estudio de la presente sección.

La Transmisión Intergeneracional, En Las Brechas De Género

Dentro de la investigación se encontró como varios autores abordan la importancia de la transmisión intergeneracional, es decir, la influencia de la familia, la comunidad, las costumbres, entre otros, que pueden redireccionar el interés en carreras específicas o detonar cambios de actitud hacia otras en particular.

Un ejemplo concreto de esto es el análisis de MARCHIONNI *et al.*, (2019) a través de las encuestas anuales implementadas en 18 países de América Latina desde el año 1998 y una base de datos construida a partir de encuestas nacionales para 9 de estos países. La autora se dio a la tarea de observar con detenimiento el último grado de escolaridad alcanzado por parte de abuelos, padres, hijos e incluso nietos en algunos grupos donde el estudio implementó preguntas sobre el nivel educativo de los padres a partir de cómputos sobre las medidas de movilidad intergeneracional para explicar el aumento de esta en la educación actual.

El análisis afirma que en América latina la movilidad intergeneracional ha ido en aumento tanto para hombres como para mujeres desde la década de 1940; hay un notable avance con relación al acceso y participación del género femenino en educación durante las últimas décadas debido a la movilidad ascendente que proviene de hogares con bajos niveles educativos.

También, la UNESCO en su documento *Descifrando el código* (2019) dedica un apartado a la intergeneracionalidad, donde analiza la transmisión de las expectativas de los padres que pueden ser sembradas en los hijos, a partir de las creencias y apoyos del hogar. La organización considera que la selección de carreras en los niños y niñas puede estar más influenciada por familiares cercanos, que por sus propios intereses. Además, el nivel educativo de las madres ejerce mayor influencia en el rendimiento académico de las niñas. Otro aspecto que analiza la UNESCO es el nivel socioeconómico de las familias, debido a que los padres con mayor poder adquisitivo pueden brindar apoyos educativos adicionales a sus hijos, permitir

un mayor acceso a la tecnología y contar con mayor tiempo de conectividad a internet, que puede mejorar el rendimiento de ellos en áreas STEM.

Por otro lado, la investigación de Andersen STEFFEN *et al.*, (2013), frente al análisis de la competitividad en las mujeres a partir de procesos sociales e individuales, centra su atención en dos tribus Masái culturalmente diferentes en los roles de género, una de ellas es patriarcal y se asemeja a la cultura occidental y la otra es una sociedad matrilineal.

En su estudio verifican que no hay diferencia en el comportamiento competitivo a través del género y la cultura para los niños alrededor de los siete años; pero emerge una significativa brecha de género entre niños de 13 a 15 años, es decir, las niñas se vuelven menos competitivas, y los niños más competitivos alrededor de la pubertad en la sociedad patriarcal; diferencia que no aparece en la sociedad matrilineal. Por ende, se puede decir que la cultura y estructura social son determinantes dentro de la brecha de género respecto a lo que a competitividad se refiere en diferentes etapas del desarrollo. En la sociedad patriarcal el 67% de los niños mayores de 13 años compiten, mientras el 19% de las niñas lo hacen, caso opuesto a la sociedad matrilineal donde se ven más equilibrados estos porcentajes, entre 41% niños y 50% niñas.

En otro estudio, se hizo un análisis longitudinal en Inglaterra durante 5 años aproximadamente donde se tuvo en cuenta poblaciones de estudiantes entre los 10 a 14 años y se evidenció la pérdida de interés por parte de las niñas por las ciencias. Aquí se hace referencia a “las construcciones populares” de la ciencia, tal como se alinean con la "inteligencia" y la "mente" (abstracta/académica, cerebral) no encajan fácilmente con muchos de los intereses de las niñas en el cuerpo, la apariencia y la cultura de las celebridades, ni con sus identidades de aprendices "no académicas".

Además, Louise ARCHER *et al.*, (2013) evidencia la influencia de los puntos de vista de los padres, las clases socioeconómicas, conceptos de feminidad, autoconcepto e identidad como factores influyentes. Es importante ver como algunas niñas disfrutaban de las clases de ciencias, pero no las consideran fundamentales para desempeñarse durante su vida en la misma. De acuerdo con lo anterior, la autora Sara DE LA RICA y Ainara DE SAN ROMÁN, (2013) menciona la importancia de los roles de género dentro de la familia y sobre todo la participación laboral de las madres, debido a que este aspecto afecta el rendimiento de las niñas en el área de matemáticas, al romper con los roles tradicionales asociados a la mujer y cambiar los estereotipos de cuidado vinculados a las niñas, dando posibilidad a la generación de espacios de igualdad dentro del sistema educativo.

A raíz de lo anterior, la autora analiza diferentes índices de paridad, como: la emancipación de la mujer (GGI), la participación política (PEI), el indicador medio de la

encuesta mundial de valores (WVS), la tasa de participación laboral femenina (OIT), la razón de género del trabajo en el hogar (GHR) y datos provenientes de las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje de PISA (2009) con los cuestionarios adicionales para obtener información sobre los estudiantes, familias y colegios seleccionados para la prueba, en donde afirma la existencia de una relación entre igualdad social y participación activa de la mujer en la misma, al encontrar un mejor desempeño en estas áreas en sociedades igualitarias en lo que a género respecta.

Los Intangibles De Las Brechas De Género

Observar el desempeño académico de los estudiantes no debe ser el único fin de un estudio sobre brechas género en educación. Existe la necesidad de apoyarse en variables intangibles que permitan dar mayor profundidad y entendimiento al por qué de la inscripción en carreras de pregrado y posgrado de los estudiantes, donde los investigadores buscan “factores especiales” que den indicios de esta elección y rendimiento en áreas STEM, estos factores se denominan por la OECD como “los intangibles del aprendizaje” (OECD, 2015) con los siguientes aspectos:

a) Índices de autoeficacia y autoconcepto: En donde se indaga cómo las niñas se sienten más seguras a la hora de realizar los problemas de orden matemático y científico en ambientes enfocados a carreras de la salud.

b) La ansiedad frente a ciertas asignaturas: Aunque es normal preocuparse por los resultados obtenidos, las mujeres se ven más afectadas que los hombres académicamente y en las expectativas frente a carreras científicas.

c) La brecha según la diferencia en el rendimiento: Al observar los resultados de los promedios no se puede percibir lo que pasa en particular con los estudiantes de mejor desempeño. En este grupo de personas, las niñas desarrollan un efecto negativo por la presión de mantener un buen rendimiento académico, lo cual disminuye su capacidad en las pruebas y genera una falsa brecha de género.

d) Actividades y comportamientos, en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias: Los hombres son más propensos a participar en actividades que fomenten el razonamiento lógico o habilidades informáticas; un ejemplo de ello es la mayor participación en el ajedrez o clubes de programación.

Una forma en que se evidencio el efecto de los intangibles en los estudiantes es evaluar el tiempo que emplean en videojuegos. La OECD (2019) indica como una diferencia significativa en los porcentajes de participación en videojuegos se relaciona con el grado de

gusto por las competencias de los hombres y la utilidad vista por las mujeres, debido a que estas últimas analizarán con mayor profundidad el por qué realizar esta actividad, pros y contras de esta. Por último, Muriel NIEDERLE y Lise VESTERLUND (2010) explica que el estrés que se produce al entrar en actividades competitivas hace que las estudiantes se concentren en la región izquierda (Figura 3) al emplear muy poco o principalmente nada de tiempo en videojuegos; mientras que, los hombres se ubican en una media de 2 horas de juego.

Figura 3 - Resultados de la pregunta efectuada en la investigación: En un día normal fuera del horario académico, ¿cuánto tiempo dedico a jugar vídeo juegos?

#PraTodoMundoVer

Figura que muestra la cantidad de tiempo que perciben los estudiantes para el uso de videojuegos en su tiempo libre. Los resultados se agrupan en tiempos de 30 minutos y el tiempo límite es de nueve horas y media. El eje horizontal muestra cada uno de los grupos de tiempo y la tabla describe el porcentaje de estudiantes que están en cada grupo, en donde el color azul son mujeres y el naranja hombres.

Desde otro punto de vista, la importancia de la motivación influye más en mujeres que en los hombres en cuanto a carreras científicas, en donde según:

Las mujeres en la ciencia y tecnología a menudo atribuyen su éxito a la relación básica desarrollada con un mentor, y la tutoría ha demostrado ser especialmente beneficiosa para las niñas y mujeres de color, pues deben luchar a través de barreras de raza y género en los campos de la ciencia y las matemáticas. (Lisa CARLSON *et al.*, 2016, p. 2)

Los Estereotipos De Género y Las Brechas De Género

En relación con la percepción o prejuicios respecto a las características que los hombres y mujeres poseen, o deberían poseer, la investigación de Angelica MOÉ *et al.*, (2020) abordó la métrica de estereotipos de género y la modificabilidad de creencias, a partir del desarrollo del cuestionario Beliefs en un grupo de 120 hombres y 138 mujeres de tres universidades: Padua, Durham y Bergen ubicadas en tres países de Europa occidental: Noruega, Reino Unido e Italia, respectivamente. Además, Steven VANDENBERG y Allan KUSE (1978) implemento la prueba de rotación mental para medir el rendimiento cognitivo y una prueba estándar de Fluidez Verbal.

En consecuencia, se identificó grandes diferencias entre hombres y mujeres graduados en STEM, y aquellos hombres y mujeres que no lo son, en donde los hombres que no tienen un título STEM aprueban menos los estereotipos de género que favorecen a las mujeres que los estudiantes STEM femeninos y menos que los estudiantes STEM masculinos (MOÉ *et al.*, 2020). Además, confirma mayor apoyo de las estudiantes femeninas STEM a la modificabilidad de las habilidades estereotípicas de las mujeres.

Respecto a la rotación mental, los hombres STEM y no STEM superaron a las mujeres; pero a su vez las femeninas STEM y no STEM superaron a los varones en la prueba de fluidez verbal, independientemente del grado académico, hecho que contradice las hipótesis iniciales planteadas por los autores. Por otro lado; la OECD (2019) manifiesta su preocupación por las diferencias significativas entre hombres y mujeres encontradas, en donde afirma que:

Los niños y adolescentes están expuestos a roles de género estereotipados en su entorno inmediato a través de sus familias, en la escuela y también a través de recursos educativos, los medios de comunicación y la cultura popular (María OLSSON y Sarah MARTINY, 2018); (OECD, 2019, p. 168)

Según los análisis económicos, es importante tener en cuenta este aspecto, porque los prejuicios pueden relacionarse con las aspiraciones de las adolescentes al traer consecuencias adversas, no solo para ellas, sino también para la sociedad en general. En esta misma línea, Anesa HOSEIN (2019) apoyada en la teoría de autodeterminación y auto socialización, analiza el comportamiento de un grupo de niñas “geekgirls” (niñas jugadoras) y como los juegos de video pueden motivarlas a realizar estudios en estas áreas atendiendo a su relación con estos, los estereotipos de género y la baja participación de la mujer en áreas STEM, al considerar que las niñas que juegan videojuegos están más predispuestas a hacer y obtener un grado PSTEM.

A partir de lo anterior, HOSEIN (2019) determina que las estudiantes practicantes de videojuegos multijugador y juegos más duros, tienen mayor probabilidad de estudiar áreas

STEM. Además, las niñas están más influenciadas que los niños, por lo tanto, se generan implicaciones al momento de relacionar a las niñas en carreras STEM y señala como ellas tienden a elegir las ciencias biológicas, en vez de las ciencias físicas.

En otra investigación realizada por Josmarío ALBUQUERQUE, Ig BITTENCOURT, Jorge COELHO, y Alan SILVA (2017) se menciona la gamificación empleada por diferentes investigadores de la educación en línea, con el propósito de fortalecer en los estudiantes la motivación y el compromiso. Aunque en el artículo también se menciona como algunos elementos de la gamificación también pueden generar efectos adversos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

El estudio se enfocó en investigar si la amenaza de los estereotipos de género en los escenarios educativos en línea influye en la ansiedad y el rendimiento, en donde se identificó como los cambios de ansiedad en las mujeres es mayor al de los hombres dentro de un ambiente y un entorno similar al que ellos conviven, por tanto, el ambiente estereotipado de los hombres afecta la ansiedad de los participantes.

En otra investigación que se realizó durante 5 años a padres de familia y niños a partir de los 11 años, se identificó que las niñas tenían una predisposición negativa hacia las ciencias que relacionaban con la masculinidad, consideraban que los científicos eran personas privilegiadas o de capacidad económica media. También se identificó que los acudientes inclinaban a sus hijas por carreras que no tuvieran relación con la ciencia, sino con moda, diseño, el mundo del espectáculo o trabajo social. Estereotipo que también era reforzado en la escuela por parte de los docentes de manera inconsciente al alentar más a un género que a otro a mostrar mejores aptitudes en áreas científicas (ARCHER, *et al.*, 2013)

Según el estudio el entorno lleva a relacionar la ciencia con las personas inteligentes y las niñas se consideran no tan inteligentes y en ocasiones ven perdida su feminidad e interacción social si escogen ese camino, esto es mucho más marcado en las clases sociales trabajadoras. Si bien es cierto, la gamificación es una alternativa para motivar a las niñas a participar de forma regular en áreas STEM, también en ocasiones no tiene un efecto positivo. De acuerdo con lo anterior, un estudio menciona: “los hombres y las mujeres tienen diferentes niveles de ansiedad cuando se enfrentan a la amenaza de los estereotipos. Además, un ambiente masculino había aumentado la ansiedad de las mujeres” (ALBUQUERQUE, J., BITTENCOURT, I. I., COELHO, J. A., & SILVA, 2017)

El Género Docente y La Influencia En Las Brechas De Género

Es importante tener en cuenta como las dinámicas dentro de los espacios educativos propician ventajas de aprendizaje e interés por determinadas áreas del conocimiento siendo el docente un eje central. Por ejemplo, en la investigación de CARLSON *et al.*, (2016) se referencia la creación de un programa para mujeres en la universidad de Dakota que contó con el acompañamiento de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias (AAUW), interesados en motivar y mantener en las carreras de ingeniería a las estudiantes que ingresan.

Lo anterior lleva a preguntar si entonces ¿se debe tener en cuenta la influencia de los docentes en las brechas de género? Para responder esta pregunta se analizaron trabajos que profundizan sobre la correlación de profesoras tituladas en áreas STEM en la educación secundaria y la matrícula en estos programas por parte de estudiantes graduados por sexo en colegios oficiales de Bogotá durante los años 2008 al 2014. Los autores (Dulce SALCEDO *et al.*, 2019) plantean la hipótesis de tener profesoras en ciencias, tecnología y matemáticas puede aumentar la posibilidad de matricularse en pregrados STEM por parte de las estudiantes, a medida que se rompen las creencias de las habilidades de la mujer en estas áreas.

Además, al considerar los resultados de los estudiantes del examen de Estado Saber 11, durante el año 2008 hasta el 2014, se encontró que:

...la brecha en matrícula entre hombres y mujeres en STEM es mayor en la medida en que se obtienen puntajes más altos. Segundo, la correlación entre el puntaje en la prueba de matemáticas y la probabilidad de matrícula STEM es diferente para hombres y mujeres. Tercero, no encontramos que la exposición a las docentes mujeres STEM cambie el comportamiento de la brecha en las matrículas STEM...(SALCEDO *et al.*, 2019, p. 4)

Sin embargo, otra investigación realizada por Scott CARRELL *et al.*, (2013), afirma que la influencia de que sea una docente la que imparte las asignaturas científicas afecta significativamente a las mujeres, pero, carece de efectos en el grupo masculino, lo cual la hace una alternativa más viable y real en muchos entornos. (CARRELL *et al.*, 2013, p. 1142)

Desde otro punto de vista, la relación entre el maestro y la brecha de género existente en la educación puede ser asociada a la proporción de maestras y las matrículas femeninas según Torsten FIGUEIREDO y Céline ZIPFEL (2019).

Discusión: Análisis De Los Datos

Luego del análisis anterior y a partir de las métricas objeto de estudio del presente artículo, se implementaron cuatro encuestas a los estudiantes del grupo control con edades entre 10 a 14 años, que cursaban los grados de sexto a octavo, ubicados en el Colegio Cooperativo

del Magisterio de Cundinamarca y Colegio Santa Mariana de Jesús en la ciudad de Bogotá, también en la Institución Educativa San Mateo localizada en Soacha, Cundinamarca. Estos grupos de estudiantes hacían parte del proyecto de STEM ROBOTICS-MD, en donde se escogieron las preguntas 3.6 y 3.7 para observar los estereotipos de género y los intangibles, asociados a la selección de carreras por parte de los grupos control, que son mixtos.

La pregunta 3.6, menciona ¿cuál de las siguientes elecciones de carrera sería la MÁS satisfactoria para usted?, los resultados se presentan en la tabla 1:

Tabla 1 - Porcentajes por género respecto al total de niños y niñas, participantes en la encuesta. La diferencia se toma positiva si es a favor de las mujeres.

	Carreras relacionadas con									
	<i>Ingenierías</i>	<i>tecnología</i>	<i>Medicina</i>	<i>Psicología</i>	<i>Veterinaria</i>	<i>Docencia</i>	<i>Derecho</i>	<i>Cocina</i>	<i>Fuerzas armadas</i>	<i>Artes plásticas</i>
Femenino	4.2	8.3	14.6	6.3	14.6	2.1	4.2	8.3	2.1	35.4
Masculino	28.6	30.4	12.5	1.8	0	1.8	1.8	5.4	3.6	14.3
Diferencia	-24,4	-22,1	2,1	4,5	14,6	0,3	2,4	2,9	-1,5	21,1

#PraTodoMundoVer

La siguiente tabla de doble entrada muestra en la sección horizontal las carreras presentadas a los estudiantes del grupo control y en la sección vertical los porcentajes escogidos por cada uno de los géneros. El índice de brecha se calcula mediante la diferencia porcentual de las mujeres, respecto a los hombres en donde los resultados negativos son en los que la mujer se encuentra menos representada. Los datos se obtienen del grupo control objeto de la investigación. Fuente: Autoría propia.

Respecto a las carreras relacionadas con ingeniería y tecnología se observa un índice del 24.4% a favor de los hombres surgido de una selección del 28.6% por parte de ellos hacia este tipo de profesiones; mientras en las mujeres solo el 4.2% las escogieron. Además, en carreras relacionadas con la salud mental, la medicina veterinaria, el diseño y artes plásticas un índice del 4.5%, 14.6% y 21.1% respectivamente a favor de las mujeres, ratificando que: “en el tiempo y a través de los grupos etarios, los hombres prefieren trabajar con cosas y las mujeres prefieren trabajar con personas” (UNESCO, 2019, p. 45)

Esto indica, que en los grupos control se debe cambiar el estereotipo de mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, porque pueden considerar no tener las habilidades suficientes e impactar negativamente en su aspiración profesional. También se sugiere realizar

un análisis intergeneracional en aquellas estudiantes que seleccionan carreras afines con ingenierías y tecnologías, en aras de evidenciar la influencia del padre y/o madre en las elecciones, pues si las féminas optan por carreras STEM esto puede reducir no solo las brechas educativas sino también las brechas salariales existentes.

Ante la pregunta 3.7 que menciona: ¿cuál de las siguientes elecciones de carrera, sería la MÁS exitosa económicamente para usted?, los resultados se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 2 - Resultados de la pregunta señala que carrera es la más exitosa económicamente.

	Femenino	Masculino	Diferencia
Relacionada con el área de la salud	25,00	10,17	14,83
Bellas artes o afines	22,92	8,47	14,44
Medicina veterinaria, zootecnia y afines	10,42	1,69	8,72
Decoración o diseñadores comerciales	6,25	0,00	6,25
Matemáticas o ciencias naturales	6,25	1,69	4,56
Derecho, ciencias políticas y sociales	4,17	0,00	4,17
Una relacionada con la educación	4,17	1,69	2,47
Ventas o comercio	2,08	1,69	0,39
Arquitectura, urbanismos y afines (ingeniería civil)	4,17	5,08	-0,92
Autores de textos, periodismos y otros tipos de escritores (redactores, columnistas)	2,08	3,39	-1,31
Servicio de Vigilancia y seguridad	0,00	1,69	-1,69
Economía, ciencias de administración y afines	0,00	1,69	-1,69
Programador de computadora y analista de datos	0,00	1,69	-1,69
Chef, gastronomía o ayudante de cocina	4,17	6,78	-2,61
Policía, ejercito o a la marina (o la fuerza pública).	2,08	5,08	-3,00
Relacionado con la salud mental	4,17	10,17	-6,00
Alguna ingeniería	0,00	16,95	-16,95
Alguna tecnología	2,08	22,03	-19,95

#PraTodoMundoVer

La siguiente tabla muestra las selecciones de los estudiantes respecto a la pregunta: ¿Cuál de las siguientes carreras sería la que más te gustaría estudiar después de graduarte? La última parte de la tabla se calcula con la diferencia entre los porcentajes femenino menos masculino y por lo tanto será positiva en favor de las mujeres y negativa en su contra. Las categorías están organizadas de manera descendente para su mejor identificación. Fuente: Autoría propia.

Acorde a los resultados obtenidos en las encuestas se verificó la existencia de aspectos diferenciados donde los niños identifican un perfil de aptitudes acorde si es hombre o mujer. Sin embargo, con lo anterior no se pretende afirmar que sean totalmente conscientes de ello, pues al momento de enfrentarlos con ciertas realidades expresan no tener ningún sesgo como tal, pero intrínsecamente si se logra verificar cómo la brecha de género está presente. Es aquí

donde se puede resaltar que existen diferencias tanto a favor como en contra del sector femenino y pueden ser aprovechadas por STEM. Para ser más exactos, en la pregunta referente a las carreras se evidencia una brecha en las profesiones relacionadas con Tecnología del 22,03% en niños, en contraste con el 2.08 % en las niñas. En ingeniería, hay una participación de 0% en las niñas y de 16,9% en los niños.

Las encuestas son valiosas porque permite ver las posibles motivaciones de la comunidad femenina del estudio. Hay que fijarse que la diferencia máxima. De igual manera se evidencia en programación un porcentaje de 0% en las niñas y 1,7% en los niños, en el área de la salud 10,2% niños y 25% niñas, en bellas artes 8.5% niños y 22.9% niñas. En contraste con estos resultados, la revisión de la documentación pone de manifiesto el interés de las niñas por “las ciencias, tecnología y matemáticas” al aprovechar el estereotipo del genio y hacer hincapié en sus logros académicos. Sin embargo, falta investigar la forma como las niñas utilizan el estereotipo de los videojuegos para legitimar su participación en estudios STEM” (HOSEIN, 2019, p. 231).

Hay que resaltar que hay categorías que no se agregaron porque están desiertas, es decir la gente no escogió las mismas, o bien no existía la diferencia alguna. Se borraron del análisis por no considerarse relevantes para el estudio; sin embargo, es importante resaltar que hay una gran variedad de grupos de estudios en los que se logro la igualdad y que las políticas o practicas educativas deberían enfocarse en explotar las ventajas y desventajas de las brechas mostradas.

Conclusiones

Es importante analizar las brechas de género en espacios educativos para comprender las dinámicas, características y posibles consecuencias de continuar estas disparidades. En la educación secundaria, fue posible evidenciar la influencia de aspectos distintos al rendimiento académico como son la raza, la clase y la ubicación de las poblaciones estudio, logrando explicar porque en los estudiantes menos favorecidos la brecha tiende a ser más grande.

Los indicadores de acceso a la educación por parte de hombres y mujeres, deja en evidencia para el caso de América Latina, disparidades educativas en donde las niñas siguen educándose en la básica secundaria mientras que los niños son alejados por su inserción temprana al mercado laboral, ahora bien, esto lleva a considerar las zonas rurales y las minorías étnicas, en donde las mujeres tienen un nivel educativo mucho menor al de los hombres.

Asimismo, en algunas universidades de Canadá la probabilidad de inscripción a pregrados STEM emplea el análisis de aspectos tales como: la solicitud de los graduados de secundaria, la clasificación de los solicitantes en función de sus calificaciones, de acuerdo con

los cursos hechos en el colegio en cuarto grado de secundaria y la participación en los cursos de matemáticas necesarios para la preparación STEM, facilitando el rastreo de los índices de acceso, porque la mayoría de estudiantes de estas zonas ingresan a universidades locales.

El estudio posee una de las dificultades mas grandes y es el considerar que las percepciones se mantienen con la edad o el sector social. Dado que es un resultado estadístico en porcentajes, no se separo por edad para identificar si a medida que crecen los estudiantes las brechas crecen o disminuyen. Esto serviría como argumento para decir que la escuela fortalece o debilita algunos aspectos de la brecha de género.

Por otro lado, hay tres métricas importantes recurrentes en los estudios actuales: el análisis intergeneracional, los intangibles y los estereotipos. El aspecto intergeneracional, es importante porque permite identificar los factores influyentes en la participación de las niñas, en sus avances y rendimiento proyectándose en las disciplinas STEM, en donde la sociedad juega un papel importante para determinar la competitividad de los niños y las niñas desde edades tempranas.

En general, las investigaciones permiten concluir como la participación laboral de las madres afecta de manera positiva la actitud de las niñas hacia las áreas de ciencias y matemáticas, rompiendo con los roles tradicionales de la mujer dentro de la sociedad, y contribuyendo a la mejora de su competitividad con respecto a sus pares varones.

Además, la métrica de los intangibles puede ser la clave para abrir una ventana frente al cambio de percepción de las estudiantes a las carreras de ciencia e ingeniería. Evidencia de esto, es el informe de la OECD que centra su análisis en cinco variables: el uso del tiempo, la autoconfianza, las expectativas y realidades, las ayudas recibidas de la familia, escuela y sociedad, junto con las políticas y prácticas. Las conclusiones del estudio en relación con estos aspectos dan una respuesta parcial al porqué las estudiantes no se matriculan en áreas STEM, aunque al comparar los desempeños académicos en estas áreas las mujeres obtuvieron puntajes más altos que los varones.

También, los investigadores realizan contribuciones frente a las variables anteriores arrojando nuevas preguntas de investigación y permitiendo abrir nuevos campos de interés frente a la métrica; pues los intangibles son susceptibles a nuevas perspectivas para abordar la investigación, teniendo en cuenta que los jóvenes interactúan día a día con nuevas herramientas tecnológicas que pueden afectar, de manera positiva o negativa, su percepción frente a la ciencia.

Respecto a los estereotipos de género, es importante analizar la modificabilidad de creencias pues los jóvenes de hoy en día, se encuentran altamente expuestos en su entorno

inmediato a los medios de comunicación, la cultura circundante, las familias y los recursos educativos, factores que definen de forma directa o indirecta los comportamientos socialmente aceptables y culturalmente válidos, reconociendo los prejuicios existentes en el ambiente educativo y así trabajar en el mejoramiento de las diferencias significativas, entre hombres y mujeres.

Es importante seguir avanzando en estas métricas, en aras de evitar reforzar roles de género estandarizados para niños y niñas y plantear caminos para permitir alcanzar la igualdad de oportunidades, en ellos con el fin de construir ambientes de aprendizaje libres de sesgos que bloqueen o redirecciones las elecciones de carrera a futuro. En cuanto a otros países del mundo, se debe reconocer el interés por generar políticas educativas para permitan reducir las desigualdades de género. Para ello, se deben seguir empleando diferentes índices de paridad con el fin de monitorear el acceso y permanencia de la mujer en diferentes espacios educativos, por ende, evaluar la eficiencia de estas y así establecer líneas de acción efectivas.

Por último, es importante reconocer como el docente puede perpetuar conductas que arraigan las brechas de género o influir en la reducción de estas a través de su práctica pedagógica, dando valor agregado al género del docente, pues se identificó como la poca cantidad de maestras en áreas STEM pueden limitar los resultados de las niñas respecto a los niños. Por lo tanto, es importante ahondar en este aspecto pues no hay trabajos concluyentes sobre la influencia del docente.

Referencias

- ABADÍA, Luz; BERNAL, Gloria. Brechas de género en el rendimiento escolar a lo largo de la distribución de puntajes: evidencia pruebas Saber 11. *Vniversitas Económica*, 16(9), 1–34, 2016.
- ALBUQUERQUE, Josmario; BITTENCOURT, Ig; COELHO, Jorge; SILVA, Alan. *Does gender stereotype threat in gamified educational environments cause anxiety? An experimental study. Computers & Education*. 115, 161–170, 2017.
- ANDERSEN, Steffen; ERTAC, Seda; GNEEZY, Uri; LIST, John; MAXIMIANO, Sandra. Gender, competitiveness, and socialization at a young age: Evidence from a matrilineal and a patriarchal society. *Review of Economics and Statistics*, 95(4), 1438–1443. https://doi.org/10.1162/REST_a_00312, 2013.
- ARCHER, Louise; *et al.*, 'Not girly, not sexy, not glamorous': primary school girls' and parents' constructions of science aspirations, *Pedagogy, Culture & Society*. 21:1, 171–

194. <https://doi.org/DOI: 10.1080/14681366.2012.748676>, 2013.
- BERTOCCHI, Graziella; Bozzano, Monica. *Gender Gaps in Education*, 2019
- CARD, David; PAYNE, Abigail. High School Choices and the Gender gap in Stem. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2017.
- CARLSON, Lisa; HUANG, Shaobo; DEGEN, Cassandra; FOLSLAND, Sarah. More than increased numbers: A mentoring program for females in science and engineering. *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, 2016-June*.
<https://doi.org/10.18260/p.25754>, 2016.
- CARRELL, Scott; WEST, James; PAGE, Marianne. Sex and science: How professor gender perpetuates the gender gap. *National Bureau of Economic Research*, 53(9), 1689–1699.
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14959/w14959.pdf, 2013.
- DE LA RICA, Sara; DE SAN ROMÁN, Ainara. Brechas de Género en los Resultados de PISA: El Impacto de las Normas Sociales y la Transmisión Intergeneracional de las Actitudes de Género. *Fedea*, 10. <http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2013/dt-2013-10.pdf>, 2013.
- DE LA RICA, Sara; DE SAN ROMÁN, Ainara. Brechas de Género en los Resultados de PISA: El Impacto de las Normas Sociales y la Transmisión Intergeneracional de las Actitudes de Género. *Fedea*, 10. <http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2013/dt-2013-10.pdf>, 2013.
- DUQUE, Carlos Alberto. Mujeres y hombres a través de los censos de población en Colombia (1918-2005): un análisis de género. *Investigas, Estudios Innovadores Sobre Economía, Género e Indicadores*, July, 203–239.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/INVESTIGAS_innova_estadisticas_genero.pdf, 2018.
- FIGUEIREDO, Torsten; ZIPFEL, Céline. *Teacher gender and the gender gap in education The case of Mozambique primary schools Policy brief. March*. www.theigc.org, 2019.
- HERMANN, Zoltán; KOPASZ, Marianna. Educational policies and the gender gap in test scores: a cross-country analysis. *Research Papers in Education*, 36(4), 461–482.
<https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1678065>, 2021.
- HOSEIN, Anesa. *Girls' video gaming behaviour and undergraduate degree selection: A secondary data analysis approach. Computers in Human Behavior*, . 91, 226-235, 2019.
- MARCHIONNI, Mariana; GASPARINI, Leonardo; EDO, María. *Brechas de género en américa latina. Un estado de la situación* (B. de D. de A. Latina (ed.)).
<http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1401>, 2019.

- MOÉ, Angelica; HAUSMANN, Markus; HIRNSTEIN, Marco. Gender Stereotypes and Incremental Beliefs in STEM and non-STEM Students in three Countries. Relationships with Performance in Cognitive Tasks. *Language Learning Journal*, 41(3), 251–253. <http://dx.doi.org/10.1037/xge0000076>, 2020.
- MORRIS, Edward. Learning the Hard Way: Masculinity, Place, and the Gender Gap in Education. *Social Forces*, 94(2), e54–e54. <https://doi.org/10.1093/sf/sou015>, 2012.
- MUÑOZ, Carolina. *Educación y autonomía económica de las mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL*. 155, 2019.
- NIEDERLE, Muriel; VESTERLUND, Lise. Explaining the gender gap in math test scores: The role of competition. *Journal of Economic Perspectives*, 24(2), 129–144. <https://doi.org/10.1257/jep.24.2.129>, 2010.
- OCDE. (2015). The ABC of Gender Equality in Education. In *OECD Publishing*. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en>OECD. The ABC of Gender Equality in Education. In *OECD Publishing*. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en>, 2015.
- OECD. PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed. In *OECD Publishing: Vol. II*. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf, 2019.
- UNESCO. *Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649.locale=es>, 2019.
- VANDENBERG, Steven; Kuse, Allan. *Mental Rotations, a Group Test of Three-Dimensional Spatial Visualization. Perceptual and Motor Skills*. 47(2), 599–604. <https://doi.org/doi:10.2466/pms.1978.47.2.599>, 1978.